

ИЗМЕНЕНИЯ В СУФРАЖИСТСКОМ ДВИЖЕНИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье проанализированы изменения в движении суфражисток в годы Первой мировой войны. Изучены различные методы борьбы за равные с мужчинами избирательные права. Сделан вывод, что несмотря на расколы, то и дело происходившие в суфражистских союзах из-за идейных разногласий, все они были объединены одной целью, которую смогли достичь благодаря вере в своё дело.

Abstract. The article analyzes the changes in the suffragette movement during the First World War. Various methods of struggle for equal voting rights with men have been studied. It is concluded that despite the splits that often happened in suffragist organisations due to ideological differences, they were all united by one goal, which they were able to achieve thanks to faith in their lifework.

Ключевые слова: Суфражистки, избирательное право, Первая мировая война, Великобритания.

Key words: Suffragettes, suffrage, World War I, Great Britain.

В странах Европы организованные женские движения начинают появляться с XIX века, а именно с 1867 года, когда Лидия Беккер создаёт первую суфражистскую организацию - Национальное общество за избирательные права женщин [7, с. 76]. С 1890 года её лидером была Миалисент Фосетт, которая в 1897 году формирует Национальный союз женских суфражистских обществ, группировавшее все существующие на тот момент суфражистские организации в единое сообщество [2, с. 27]. Движение основывалось на принципе равенства прав и возможностей всех граждан, независимо от пола, расы и вероисповедания. Своей главной задачей оно ставило достижение равноправия женщин во всех сферах общественной жизни: в профессиональной и общественной деятельности, образовании, имущественных правах, сфере семьи и брака, сфере политических прав. Однако основным было требование предоставления избирательных прав женщинам.

В Великобритании 30-40 годы XIX века отмечены обострением не только экономических, но и вытекавших из них социальных проблем. По многим графствам прокатилась волна массовых выступлений, развернулись политические движения против хлебных пошлин. На фоне этих освободительных движений и в женщинах пробуждается желание участия в политической жизни страны и влияния на нее.

Негативную роль сыграла англо-бурская война (1899–1902), приковавшая к себе общественное внимание и вытеснившая борьбу суфражисток на задний план политической жизни страны. Это привело к разочарованию некоторых членов движения в методах борьбы. В 1903 г. Эммелин Пэнкхерст стала организатором Женского социально-политического союза (ЖСПС) [1, с. 97]. Образование союза стало ответом на отказ политической части общества воспринимать движение суфражисток. Именно с этого момента начинается период радикальных действий, известный также как период милитантства.

В 1914 году разразилась первая мировая война, участницей которой оказалась и Англия. На фоне начавшихся боевых действий деятельность суфражистских кампаний вновь отошла на второй план. Но, с другой стороны, военные потери показали необходимость участия женщин в войне, что впоследствии и стало одним из поворотных моментов в борьбе за избирательное право. Тогда лидеры суфражисток приняли решение о смене тактики. От террора они решают перейти к попыткам доказать высокую степень важности участия женщины в обеспечении жизнедеятельности общества в такой сложный для государства период.

В связи с кризисом, поразившим Англию в 1915 г. и неспособностью продвижения на западном фронте, было выдвинуто предположение, что виной этому стало малочисленное количество изготавливаемых снарядов.

На митинге, организованном Женской лигой, обсуждался вопрос о всеобщей воинской повинности, как для мужчин, так и для женщин. Эммелин Пэнкхерст и Энн Кенни призыва-

¹ Научный руководитель – доцент, канд.истор.наук, заведующий кафедрой «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Бойцова Елена Евгеньевна.

ли к составлению списков женщин, которые могли бы заменить мужчин как в полевых, заводских, так и в общественных работах [5].

Эммелин Панкхерсти её дочь Кристабель вместе со своими последовательницами посвятили свою деятельность помощи военным. Лидерам суфражисток удалось выстроить благоприятные отношения с Дэвидом-Ллойд Джорджем. Тогда премьер-министр решил оформить договор с Панкхерст и её дочерью, итогом которого стало приостановление агрессивных действий со стороны суфражистских кампаний и направление действий в русло патриотической пропаганды [3, с. 19]. Теперь женщины заняли рабочие места на заводе.

Помимо комплектации снарядов, женщины работали и в других отраслях. Это лаборатория Бруннер по изготовлению пищевой соды в Норидже, угольные шахты и изготовление шин для легковых автомобилей на заводах в Манчестере, производство глюкозы и асбестовых матрасов, жмыха для изготовления масла, мыла, комбикорма, также работа на стекольном заводе и на мельницах в Чeshire. Также была организована женская сухопутная армия для работы женщин на фермах [3, с. 19].

Другие британские суфражистки предпочитали выражать свои идеи через добровольческую работу. Ими были реализованы такие инициативы, как Шотландские женские больницы, которые оказывали медицинскую помощь в ряде союзных стран, Бюро обслуживания женщин, которое обеспечивало профессиональную подготовку для тех, кто входил в отрасль военной промышленности [4, с. 53].

Участие женщин в военных действиях должно было изменить представления о роли женщин в британском обществе. В годы войны женщины работали, как правило, на местах, которые ранее занимали мужчины, и доказали, что они могут выполнять работу так же хорошо. Хотя это и было непросто, женщины показали себя равными мужчинам на многих рабочих местах, и их аргументы в пользу права голоса были усилены.

Однако далеко не все суфражистки поддерживали подобный подход. Такая расстановка приоритетов в военных действиях казалась им ошибочной, если не отказом от ключевой идеи движения. Так, например, многие лидеры ирландских суфражисток были убеждены в том, что суфражизм должен быть на первом месте. Это активно сочеталось с пацифистскими и интернационалистскими движениями, ключевыми утверждения которых выражались в первую очередь в оппозиции войне или в поддержке переговорного урегулирования конфликта.

В апреле 1915 г. в Гааге был собран международный женский конгресс. Инициатива его проведения исходила от датских феминисток, которые взяли на себя ответственность созвать женщин всех национальностей и сторонниц различных политических убеждений. Конгресс объединил 1136 участников, представителей 12 государств. Его работа продолжалась четыре дня, и результатом её стала резолюция, состоящая из 20 пунктов [6].

Гаагский международный конгресс 1915 г. имел важное на тот момент значение для развития женского суфражистского движения в Великобритании. О своём желании принять участие в работе конгресса заявили около 180 англичанок. Разрешение на выезд получили 24, но до Гааги смогли добраться лишь трое [6]. Этот факт свидетельствует о том, что в 1915 г. сторонниц мира было довольно много среди участников феминистских кампаний.

Идейные противоречия среди суфражисток, разное понимание ими целей феминистской политики не могли не привести к отделению демократически настроенных суфражисток из общей группы женских движений. Лидеры Женского социально-политического союза жёстко критиковали подобные мирные действия, а исполнительный комитет Национального союза обществ женского избирательного права оказался расколотым в результате обсуждения этого вопроса.

1 октября 1915 г. была официально сформирована Женская интернациональная лига, одной из главных целей которой стала работа по созданию механизма для урегулирования международных споров [6]. Однако, несмотря на рост антивоенных настроений в обществе, до окончания Первой мировой войны её голос оставался в числе меньшинства.

Суфражистское движение сильно изменилось за годы войны. В начале большинство суфражистских организаций приостановили свою политическую деятельность и не вели агитации, заменив её патриотической активностью. Тем не менее, когда стало известно, что парламент начал готовиться обсуждать вопрос о внесении изменений в избирательное законодательство, все суфражистки, кроме членов Женского социально-политического союза, опубликовали в прессе письмо, в котором заявили о своей готовности возобновить борьбу за политические права женщин [8, с. 83].

Успешный исход борьбы суфражистки отпраздновали проведением мессы в Вестминстерском соборе [8, с. 89]. Новая избирательная реформа предоставила, наконец, англичанкам право голоса, за которое они так упорно боролись.

Однако, как видим, избирательный закон 1918 г. все еще не предусматривал полного политического равенства мужчин и женщин: предоставляя первым всеобщее избирательное

право, для вторых он сохранял цензовое. Поэтому значительная часть суфражистских организаций решила продолжить свою деятельность до достижения полного политического равноправия мужчин и женщин, что осуществилось после проведения еще одной избирательной реформы в 1928 г.

Первая мировая война стала одной из ключевых глав в истории суфражизма. Представительницы движения по-разному смотрели на неё. Часть из них, например, Эммелин Панкхерст и её дочь Кристабель, видели в войне возможность показать то, насколько важную роль могут играть женщины в английском обществе. И сторонницы работали на заводах, комбинатах, спускались в шахты, то есть выполняли ту работу, которая исконно считалась мужской. Такими действиями они желали показать, что равны мужчинам, а следовательно, в равной с ними степени достойны избирательных прав. Однако такую тактику разделяли не все. Так, например, ирландские суфражистки полагали, что движение должно быть на первом месте. К войне же они относились пацифистски. Видно, что Первая мировая война расколола суфражистское движение, поскольку последовательницы по-разному к ней относились. Одни полагали, что это шанс для достижения целей движения, в другие – что это тормоз на пути к равенству. Но, несмотря на расколы, то и дело происходившие в суфражистских союзах из-за идейных разногласий, все они были объединены одной целью, которую смогли достичь благодаря вере в своё дело.

Литература

1. Брайсон В. Политическая теория феминизма: Введение; пер. с англ. О. Липовской и Т. Липовской / под общ. ред. Т. Гурко. М: Идея-Пресс, 2001. 301 с.
2. Бугашев С. И. Британский суфражизм в XIX - начале XX века // Труды кафедры истории нового и новейшего времени. 2012. №8. С. 24–35.
3. Гончарова Е. С. Суфражизм в Великобритании как фактор Первой Мировой войны // Грани познания, 2015. – С. 18-20. [интернет-ресурс] URL: <http://grani.vspu.ru/files/publics/1427891338.pdf>
4. Коренева К. В. Суфражистское движение в Англии в годы Первой мировой войны // The Newmanin Foreignpolicy, 2021. № 58 (102). С. 52–54.
5. Мобилизация жён // Раннее утро. 01.04.1915.
6. Новикова Н.В. Пацифизм и интернационализм в британском суфражистском движении в годы первой мировой войны [Электронный ресурс] // URL: http://www.antimilitary.narod.ru/antology/novikova_sufragists.htm
7. Успенская В. И. Суфражизм в истории феминизма // Женщины в социальной истории России. Тверь, 1997. С. 70–80.
8. Шнырова О. В. Суфражизм и избирательная реформа 1918 г. // Вестник ИвГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 82–89.